

Inicio

Epigrafía

Bibliografía

Desconexión

Info

Buscar

Administrador

www

Hola Corpus Webmaster
Bienvenido a la base de datos CORPUS del CEIPAC

Últimas publicaciones vaciadas en la base de datos

2016-09-03 : Filipe, V. (2015). As ânforas do teatro romano de Olisipo (Lisboa, Portugal): Campanhas 2001-2006.. Claudia Ortega Palacios (09/03/2016)

2016-09-03 : López Vilar, J., Berni Millet, R., Martínez Ferreras, V. (2015). Sello BARSÆ sobre ánfora itálica de Vilabella (Tarragona). Claudia Ortega Palacios (09/03/2016)

2016-09-03 : Mani, T. (2010). Timbres sur amphores africaines mentionnant la cité d'Hadrumentum (Tunisie). Claudia Ortega Palacios (09/03/2016)

2016-07-10 : Van den Berg, J.J.H. (2014). Amphora stamps from Fectio (Vechten, NL). Jordi Pérez González (10-07-2016)

2016-07-07 : De NICOLÁS MASCARÓ, J., BERNI MILLET, R., MARLIÈRE, E., TORRES COSTA, J. (2015). Comercio de vino tarraconense en Menorca. Nuevas aportaciones de la epigrafía anfórica.. Javier Heredero Berzosa (07-07-2016)

2016-07-07 : VAN DER BERG, J. J. H. (2015). An Amphora on a River Barge: a revised dating of Druten 1, Netherlands. Javier Heredero Berzosa (07-07-2016)

2016-07-07 : TORIBIO GARCÍA, J.J. (2009). Epigrafía anfórica inédita de la Puebla de los Infantes. Javier Heredero Berzosa (07-07-2016)

2016-07-07 : QUEVEDO, A. (2015).

NOVEDADES

En los últimos meses se ha llevado a cabo una importante actualización de la base de datos del CEIPAC. Una de las novedades más destacadas es la introducción de los *tituli picti* del Testaccio publicados hasta la fecha, así como también los *tituli picti* del sur de Francia. Paralelamente, se ha empezado incorporar la información relativa a los grafitos en las observaciones de objeto a falta de desarrollar la aplicación de los mismos.

Por otro lado, el mantenimiento de la web se ha centrado en dos categorías: tipología anfórica y código GIS. Se han revisado las tipologías anfóricas de la base de datos, elaborando un nuevo listado disponible en los archivos de vaciado de tipo Excel, y actualmente se está procediendo a revisar y corregir posibles errores de los códigos de los navegadores geográficos de los todos los objetos de la base de datos.

Hoy conectados

- Juan Manuel Bermúdez Lorenzo
- Ivan Suta
- Juan Moros
- Jordi Pérez González (2)

[Ver accesos]

Boletín

2006-Nov

AVISO LEGAL SOBRE EL USO DE LA BASE DE DATOS

Esta base de datos es el resultado de un esfuerzo continuado de muchos años llevado a cabo por miembros y colaboradores del grupo CEIPAC. Su puesta on-line en Internet tiene por finalidad el poner en manos de la comunidad científica una potente y ágil herramienta informática de consulta que ayude a potenciar y a difundir los trabajos de investigación sobre epigrafía anfórica.

A cambio de utilizar este servicio, pedimos al usuario que adquiera el compromiso de divulgar en sus publicaciones el haber hecho uso de la base de datos para resolver su trabajo, citando textualmente la "Base de datos CEIPAC" con su dirección en Internet "<http://ceipac.ub.edu>".

Por otro lado, el usuario debe saber que la epigrafía de esta base de datos puede ser referida en una publicación con la referencia CEIPAC [número de inventario del objeto], por ejemplo CEIPAC 10982.

ESTADO ACTUAL DE LA BASE DE DATOS

La base de datos CEIPAC es un proyecto abierto. Aunque la aplicación se encuentra en un estado avanzado, su desarrollo es continuo y está sujeta a constantes cambios para optimizar al máximo sus prestaciones en favor del usuario.

Los esfuerzos iniciales se centran en la epigrafía de las ánforas hispanas (Dr. 20 y tarraconenses sobre todo). A lo largo de estos años se está importando la epigrafía de otros tipos anfóricos.

La base de datos cuenta a día de hoy con un volumen exacto de 41452 objetos epigráficos. Buena parte de estos datos han recibido continuas modificaciones en estos últimos años, hasta que se ha conseguido dar con un modelo aceptable para el vaciado epigráfico. Por este motivo, al mismo tiempo que vamos añadiendo nuevos datos, también se está

Inicio

Epigrafía

Bibliografía

Desconexión

Info

Buscar

Administrador

www

Buscar epigrafía

SELECTOR DE BUSQUEDA: objeto sello titulus grafito

[\[mi lista\]](#) [\[ayuda\]](#)

OPCIONES DEL SELLO

Sello índice

Posición

Dirección

Relieve

Asociado a: otros sellos tituli grafitos

OPCIONES DEL OBJETO

Referencia básica

Número de inventario

Número de literatura

Entidad Geográfica

Código GIS

Lugar del hallazgo

Lugar de producción

País moderno

Tipología genérica

Origen

OPCIONES DEL INFORME

Columnas a visualizar

Orden 1

Orden 2

Mostrar todos los indicadores de imágenes

Ejecutar búsqueda

Restablecer datos

Sobre cualquier duda dirija su consulta a bermudez@ub.edu

Inicio

Epigrafía

Bibliografía

Desconexión

Info

Buscar

Administrador

www

Buscar epigrafía

[\[nueva búsqueda\]](#) [\[mi lista\]](#) [\[ayuda\]](#)

Indicadores de imágenes activos: O=objeto S=sello (F=foto, D=dibujo, A=foto y dibujo).
 Presione sobre un número de catálogo para visualizar la ficha completa del objeto.

Resultado búsqueda: 1 - 96 de 96 [1/1]

 Datos Imágenes

O	S	Nº	Referencia básica	Tipología	Lug. del hallazgo	Sello	Conservación	Datación
-	D	14643	Remesal+1997+209I	Dr.20 Bae	Zugmantel (Orlen, DE)	QMR	QMR	
-	D	16385	Callender+1965+f_15.17	Dr.20 Bae	Corbridge (GB)	QMR	QMR	
-	D	16386	Callender+1965+f_15.19	Dr.20 Bae	Corbridge (GB)	QMR	QMR	
-	D	16387	Carreras&Funari+1998+309.j10	Dr.20 Bae	London (GB)	QMR	QMR	
-	D	16388	Callender+1965+f_15.18	Dr.20 Bae	Papcastle (Cockermouth, GB)	QMR	QMR	
-	D	16389	Carreras&Funari+1998+309.l12	Dr.20 Bae	Richborough (GB)	QMR	QMR	
-	D	16390	Carreras&Funari+1998+309.m13	Dr.20 Bae	Richborough (GB)	QMR	QMR	
-	D	16391	Carreras&Funari+1998+309.n14	Dr.20 Bae	London (GB)	QMR	QMR	
-	D	16392	Carreras&Funari+1998+309.o15	Dr.20 Bae	London (GB)	QMR	QMR	
-	D	16393	Carreras&Funari+1998+309.p16	Dr.20 Bae	Verulamium (Hertfordshire). (St. Albans, GB)	QMR	QMR	
-	D	16383	Carreras&Funari+1998+309.f6	Dr.20 Bae	Corbridge (GB)	QMR	QM''[R]	
-	D	16382	Carreras&Funari+1998+309.e5	Dr.20 Bae	Camelon (Falkirk, GB)	QMR	QMR	
-	D	16381	Carreras&Funari+1998+309.d4	Dr.20 Bae	Chester (GB)	QMR	QMR	
-	D	14644	Remesal+1997+209m	Dr.20 Bae	Rottweil (DE)	QMR	QMR'	
-	D	14645	Remesal+1997+209(1)	Dr.20 Bae	Mainz (DE)	QMR	QMR	
-	-	16374	Carreras&Funari+1998+309.17	Dr.20 Bae	London (GB)	QMR	QMR, sine imagine	
-	-	16375	Carreras&Funari+1998+309.18	Dr.20 Bae	Shropshire (Shropshire, County of, GB)	QMR	QMR, sine imagine	
-	-	16376	Carreras&Funari+1998+309.19	Dr.20 Bae	Ambleside (GB)	QMR	QMR, sine imagine	
-	-	16377	Carreras&Funari+1998+309.20	Dr.20 Bae	Wroxeter (GB)	QMR	QMR, sine imagine	
-	D	16378	Carreras&Funari+1998+309.a1	Dr.20 Bae	Balmuildy (Bishopbriggs, GB)	QMR	QMR	142-165 p. Chr (contextual)
-	D	16379	Carreras&Funari+1998+309.b2	Dr.20 Bae	Verulamium (Hertfordshire). (St. Albans, GB)	QMR	QMR	
F	D	16380	Carreras&Funari+1998+309.c3	Dr.20 Bae	Chesterholm (Vindolanda) (Bardon Mill, GB)	QMR	QMR	
D	D	17388	Test +1000+1000	Dr.20 Bae	Markt Tettau (Bavaria, DE)	QMR	QMR	150-161 p. Chr (contextual)

Info

CEIPAC nº 16380

[notificar errores] [exportar datos] [+ lista] [ayuda]

Tipología: Dressel 20 (Baetica)

Lugar del Chesterholm (Vindolanda) (Bardon Hallazgo: Mill, United Kingdom), Hors stratigraphie - Period 6 construction

Lugar de Vindolanda Archaeological Trust, Conservación: 25.980.MES.184, inv. 4873.

Datación: -

Observaciones: (106)=nº 153c; (1664)=nº 309.c3; (2435)=nº 40, fig. 23, 40. (2703)=nº 786k. (1776)=nº 295.

Literatura:

1776 [Y] BIDWELL P. T. (1985). **The Roman fort of Vindolanda at Chesterholm Northumberland**. Historic Buildings and Monuments Commission for England, London, pp. 182-183.; p. 182, nº10.1 y p. 205, fig. 76.1.

0106 [F] FUNARI P. R. A. (1996). **Dressel 20 Inscriptions from Britain and the Consumption of Spanish Olive Oil. With a Catalogue of Stamps**. Tempvs Reparatum, Oxford; nº 153c;

1664 [C] CARRERAS MONFORT C., FUNARI P. R. A. (1998). **Britannia y el Mediterráneo: Estudios sobre el abastecimiento de aceite bético y africano en Britannia**. Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona; nº 309.c3;

2435 [C] MARLIÈRE, E (2003). **Tonneaux et amphores à Vindolanda contribution à la connaissance de l'approvisionnement des troupes stationnés sur la frontière Nord de l'Empire**. Referencia: Birley, A. Vindolanda. Excavations 2001-2002. Volume I; pp. 125-179.; nº 40, fig. 23, 40.

2703 [C] ÉTIENNE R., MAYET F. (2004). **L'huile hispanique. Corpus des timbres amphoriques sur amphores Dressel 20**. De Boccard. Paris.; nº 786k.

Sello: QMR [Add]

Conservación: [QMR]

Posición: in ansa

Dirección: Retro

Relieve: litt. extantibus

Observaciones: BIDWELL (1985): QMR. The stamp was impressed twice in slightly overlapping positions. FUNARI (1996): QMR (retro). CARRERAS&FUNARI (1998): QMR. MARLIÈRE (2003): QMR. ÉTIENNE&MAYET (2004): QMR retro.

14643 DE

16392 GE

16379 GE

30546 FR

28300 FR

GB

GB

FR

NL

DE

Buscar epigrafía

[nueva búsqueda] [mi lista] [ayuda]

Resultado búsqueda: 1 - 96 de 96 [1/1]

Datos Imágenes pequeñas

14643 DE 16385 GB 16386 GB 16387 GB 16388 GB 16389 GB 16390 GB 16391 GB

16392 GB 16393 GB 16383 GB 16382 GB 16381 GB 14644 DE 14645 DE 16378 GB

16379 GB 16380 GB 16380 GB 17280 IT 17280 IT 17281 IT 17696 ES 28301 FR

Buscar epigrafía

[última consulta] [mi lista] [ayuda]

SELECTOR DE BUSQUEDA: objeto sello titulus grafito

OPCIONES DEL TITULUS

Texto: Clase:

Asociado a: sello grafito

OPCIONES DEL OBJETO

Referencia básica Número de inventario Número de literatura

Entidad Geográfica Código GIS

Lugar del hallazgo Lugar de producción País moderno

Tipología genérica Origen

OPCIONES DEL INFORME

Columnas a visualizar:

Orden 1 Orden 2

Mostrar todos los indicadores de imágenes

Ejecutar búsqueda Restablecer datos

Sobre cualquier duda dirija su consulta a bermudez@ub.edu

Inicio

Epigrafía

Bibliografía

Desconexión

Info

Buscar

Administrador

www

Buscar epigrafía

[\[nueva búsqueda\]](#) [\[mi lista\]](#) [\[ayuda\]](#)
 Datos Imágenes

Resultado búsqueda: 1 - 160 de 160 [1/1]

O	T	Nº	Referencia básica	Tipología	Ord.	Clase	Tinta	Texto	Lug. del hallazgo
-	-	39078	Rodríguez Alm.+1977+099	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	---] R p cclxiii / ---]aenix p optandus / [d] n valeriano iiii [---] cos	Testaccio (Roma, IT)
-	D	22316	CIL+XV+4089a	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[-----?] / f(---) Sext[-----] / Valerian[o -----]	in hortis Torlonia (Roma, IT)
-	D	29816	Test.+2007+141	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---] p(endo) ccxx/[---]publius/[valeriano ii et gal]lieno cos	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29809	Test.+2007+134	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---]/arca fe[lix?]/valeri[ano ii et gallieno cos]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29804	Test.+2007+129	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---]astig p [---]/[---]/[val]er[iano ii] et gal[lieno cos]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29790	Test.+2007+115	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---] astigi[---]/[---] p a[---]/imp valeriano ii et gal[lieno cos]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29819	Test.+2007+144	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---]ccxliiii/[---]/[valeriano ii et gallieno]cos	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	22999	CIL+XV+4497	Dr.20 Bae	B1	ALI	RUB	[-----]di steph[--- -----?] / [---]i Valeriani LX[--- -----?]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29683	Test.+2007+006	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---]+[---]l[---]/fel ccxx[---]/[va]leriano ii e[t galieno] c[os]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29830	Test.+2007+156	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[---] p(endo) cclhiii/[---]s/[valeriano ii e]t gallieno [cos]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29787	Test.+2007+112	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	[...]/[...][valeriano ii et gal]lieno cos	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	29835	Test.+2007+161	Dr.20 Bae	A4	DEL	ATR	astigi[s?---]/[---]/[val]eriano [ii et gallieno cos]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	30945	Test.+2003+120	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C Valeri A[lexandri]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	30944	Test.+2003+119	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	[C Vale]ri Alexandri	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	30942	Test.+2003+117	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C Valeri Alexandri	Monte Testaccio (Roma, IT)
D	D	24229	Test.+1994+115	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C· Valeri Alexandri	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	30943	Test.+2003+118	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C Valeri Ale[xandri]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	30950	Test.+2003+125	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C· Valeri Silvani/[---]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	-	39175	Rodríguez Alm.+1994+17	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C VALERI VALERIANI	Testaccio (Roma, IT)
-	D	22015	CIL+XV+3905f	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C. Iuli Valeriani	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	22008	CIL+XV+3903	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C. Iuli Valeria[ni]	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	22009	CIL+XV+3904	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C. Iuli V[aleria]ni	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	22010	CIL+XV+3905a	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C. Iuli Valeriani	Monte Testaccio (Roma, IT)
-	D	22011	CIL+XV+3905b	Dr.20 Bae	A2	BET	ATR	C. Iuli Valeriani	Monte Testaccio (Roma, IT)

Inicio

Epigrafía

Bibliografía

Desconexión

Info

Buscar

Administrador

www

Buscar epigrafía

[nueva búsqueda] [mi lista] [ayuda]

Datos Imágenes pequeñas ▼

Resultado búsqueda: 1 - 160 de 160 [1/1]

22316 IT

29816 IT

29809 IT

29804 IT

29790 IT

29819 IT

22999 IT

29683 IT

29830 IT

29787 IT

29835 IT

30945 IT

30944 IT

30942 IT

24229 IT

24229 IT

30943 IT

30950 IT

22015 IT

22008 IT

22009 IT

22010 IT

22011 IT

22012 IT

CEIPAC nº 24229

[\[notificar errores\]](#) [\[exportar datos\]](#) [\[+ lista\]](#) [\[ayuda\]](#)

Tipología: Dressel 20 (Baetica)

Lugar del

Hallazgo: Monte Testaccio (Roma, Italy), 89 N/2 (150-200)

Lugar de

Conservación: Campo Boario, CB.89/1108.

Datación: -

Observaciones: TESTACCIO 1994: Campana de ánfora; el fragmento en que se encontraba el control se ha perdido y no parece encontrarse entre los fragmentos con control aislado.

Literatura:

0214 [P] BLÁZQUEZ MARTÍNEZ J. M, REMESAL RODRÍGUEZ J., RODRÍGUEZ ALMEIDA E. (1994). **Excavaciones Arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma). Memoria de la Campaña de 1989.** Ministerio de Cultura, Madrid; nº 115.

Tituli Picti:

[A1-ALF]: XX[C---]

[A2-BET]: C· Valeri Alexandri

[A4-DEL]: "vestigia"

Observaciones:

[A2] TESTACCIO 94: Personaje bien conocido en el CIL en al menos 17 fragmentos (CIL 4002-4011), con dataciones del 149 al 154. En los últimos años han aparecido otros varios fragmentos, uno de los cuales repite la misma data 149. El fragmento presente prolonga probablemente la actividad del personaje hasta los límites del año 161. REMESAL&AGUIL. (1999): C VALERI ALEXANDRI.

[A4] TESTACCIO 94: Leves restos del final de dos líneas.

Esta ficha epigráfica ha de ser citada en una publicación sólo como: CEIPAC 24229

Cerrar ventana

[\[búsqueda\]](#) [\[mi lista\]](#) [\[ayuda\]](#)
Imágenes ▼

Resultado búsqueda: 1 - 160 de 160

22

29

30